

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

Abordagens contextualizadas no ensino das Ciências Físicas como mediadora e efetivadora do processo de ensino – aprendizagem:

UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO DEGIANE MARTINS.

Dissertação para a obtenção do grau de:

Mestre em educação

Apresentado por:

PAULO DO NASCIMENTO FERREIRA JÚNIOR

(BRFPMME1226407)

Orientado por:

Andresa Sartor Harada

Lauro de Freitas

Setembro de 2015

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

PAULO DO NASCIMENTO FERREIRA JÚNIOR

Abordagens contextualizadas no ensino das Ciências Físicas como mediadora e efetivadora do processo de ensino – aprendizagem:

UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO DEGIANE MARTINS.

Dissertação apresentada como requisito parcial para
a obtenção do título de Mestre em Educação
do Curso de Pós Graduação da Universidad
Internacional Iberoamericana.

Área de Concentração: Projeto de um programa de formação de professores

Orientadora: Doutora – Andresa Sartor Harada

México

2015

**Abordagens contextualizadas no ensino das Ciências Físicas como
mediadora e efetivadora do processo de ensino – aprendizagem:**

**Uma proposta para a formação continuada dos professores do ensino
fundamental do colégio Degiane Martins.**

PAULO DO NASCIMENTO FERREIRA JÚNIOR

Dissertação submetida ao corpo docente do Programa de Mestrado em Educação pela
Universidad Internacional Iberoamericana, em convênio com Fundação Universitária
Iberoamericana.

Mestre em Educação

Dra. Andresa Sartor Harada

Orientador (a)

Juan Escolá Riera

Diretor Acadêmico

COMPROMISSO DO AUTOR

Eu, **Paulo do Nascimento Ferreira Júnior**, sob identidade 0845233793, aluno do programa acadêmico Mestrado em Educação da Universidad UNINI, declaro que o conteúdo do trabalho de título: **Abordagens contextualizadas no ensino das Ciências Físicas como mediadora e efetivadora do processo de ensino – aprendizagem: UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO DEGIANE MARTINS**, é o resultado do meu trabalho pessoal e declaro que diante de qualquer notificação de plágio, cópia ou ausência de referência à fonte original, ser diretamente o responsável legal, econômica e administrativamente, sendo isento o orientador, a universidade e as instituições que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho, assumindo quaisquer consequências oriundas de tais práticas.

Assinatura

Paulo do Nascimento Ferreira Júnior

EPÍGRAFE

A FÁBULA

Era uma vez um planeta mecânico

Lógico, onde ninguém tinha dúvidas

Havia nome pra tudo e para tudo uma explicação

Até o pôr-do-sol sobre o mar era uma gráfico

Adivinhar o futuro não era coisa de mágico

Era um hábito burocrático, sempre igual

Explicar emoções não era coisa ridícula

Havia críticos e métodos práticos

Cá pra nós, tudo era muito chato

Era tudo tão sensato, difícil de aguentar

Todos nós sabíamos de cor

Como tudo começou e como iria terminar

Mas de uma hora pra outra

Tudo que era tão sólido desabou, no final de um século

Raios de sol na madrugada de um sábado radical

Foi a pá de cal, tão legal

Não sei mais de onde foi que eu vim

Por que é que estou aqui

E para onde devo ir

Cá pra nós, é bem melhor assim

Desconhecer o início e ignorar o fim

Da fábula

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho a minha filha Alice e minha esposa Wanessa por sempre estarem ao meu lado nessa jornada e pela compreensão dos vários momentos que deixei de estar com elas para realizar esse trabalho.

AGRADECIMENTOS

Para a realização deste trabalho pude contar com a colaboração de várias pessoas que foram essenciais na realização os objetivos lançados. Quero agradecer à professora Doutora Andresa Sartor Harada pela aceitação na orientação do presente trabalho, pela ajuda e compreensão durante a concretização desta dissertação. A Fundação Universitária Ibero – Americana (FUNIBER) pelo apoio financeiro que possibilitou – me cursar o mestrado em educação, permitindo tornar os meus conhecimentos mais profundos, em um campo tão amplo, complexo e de fundamental importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e solidária, o meu verdadeira agradecimento. A toda equipe da Fundação Universitária Iberoamericana em Florianópolis – Brasil pela gentileza e presteza em atender às minhas solicitações e esclarecimentos de dúvidas. Ao colégio Degiane Martins por ceder as suas instalações e funcionários para a consecução das atividades e sua coordenação pedagógica que incluiu o meu trabalho em sua agenda de reuniões o que possibilitou a pesquisa e aos professores que se dispuseram em participar efetivamente das oficinas, sendo os grandes responsáveis pela realização do trabalho.

Gostaria também agradecer a minha esposa pelo companheirismo de sempre e a meus pais e irmãos que sempre auxiliaram – me na medida do possível, quando inúmeras vezes ficaram com a minha filha para que eu minha esposa pudéssemos estudar e realizar as avaliações. A todos envolvidos os meu verdadeiro agradecimento.

RESUMO

A utilização de abordagens contextualizadas baseadas na pluralidade das linguagens, objeto dessa dissertação, constitui – se em um conjunto de procedimentos que rompem com o modelo de ensino das ciências físicas vigente, promovendo um antagonismo entre a propagação de conteúdos e o desenvolvimento de competências e habilidades.

O principal objetivo desse trabalho foi oferecer a um grupo de professores, formação continuada, com o intuito de subsidiar em suas práticas novas abordagens de forma a potencializar o desenvolvimento de competências e habilidades. Especificamente objetivou – se mostrar a utilidade do uso de abordagens contextualizadas, determinar contextos potencialmente relevantes para o uso de tais abordagens e estabelecer critérios para a utilização dos contextos.

A proposta de pesquisa de elaboração de um programa de formação continuada abre novas possibilidades de concepções no processo de ensino – aprendizagem, principalmente no tocante ao desenvolvimento de competências e habilidades, que ainda não é o foco principal no modelo vigente. Pode – se inferir que a formação propõe uma quebra de paradigma com as concepções vigentes.

Essa pesquisa empregou a metodologia de elaboração de um programa de formação de professores para o desenvolvimento da temática linguagem, a partir de um referencial crítico, por meio de uma abordagem não comum ao ensino de ciências. O programa teve como local de aplicação o colégio Degiane Martins, localizado no município de Lauro de Freitas, no estado da Bahia. Participaram dessa pesquisa 3 professores ligados a área das ciências naturais durante o ano de 2015. A pesquisa foi construída a partir da participação dos professores, onde foram realizados cinco encontros de três horas cada um.

Como resultado, observou – se a elevação a patamares mais reflexivos o atual modelo de ensino de ciências naturais praticado naquele ambiente escolar, tendo como ponto de referência a metodologia aplicada no curso de formação.

Palavras-chave: Educação, conteúdo, competência, habilidade, motivação, cognição, ENEM, saberes cotidianos, aprendizagem significativa, transposição didática, práxis pedagógica, mecanização de procedimentos, PCN's, pluralidade de linguagens, ensino – aprendizagem, ciências físicas, interdisciplinaridade.

ABSTRACT

The use of approaches contextualized based on the plurality of languages, this dissertation object is on a set of procedures that break with the teaching model of the current physical sciences, promoting an antagonism between the spread of content and the development of skills and abilities.

The main objective was to offer a group of teachers, continuing education, in order to support new approaches in their practices in order to enhance the development of skills and abilities. Specifically it aims - to show the utility of the use of contextual approaches determining potentially relevant contexts for the use of such approaches and criteria to the use of contexts.

The proposal to develop research of a continuing education program opens up new possibilities for conceptions in the teaching - learning process, especially regarding the development of skills and abilities, which is still not the main focus in the current model. It may - be inferred that the formation proposes a paradigm shift with current conceptions.

This research used the method for preparing a teacher training program for the development of thematic language, from a critical framework, through an unusual approach to science teaching. The program was application site the college Degiane Martins, located in the city of Lauro de Freitas, State of Bahia. 3 teachers participated in this research related to the natural sciences during the year 2015. The research was built from the participation of teachers, where five meetings of three hours each were conducted.

As a result, it noted - to rise to levels more reflective of the current natural sciences educational model practiced in that school environment, having as a reference point the methodology used in the training course.

Keywords: education, content, competence, ability, motivation, cognition, ENEM, everyday knowledge, meaningful learning, didactic transposition, pedagogical praxis, mechanization procedures, PCN's, plurality of languages, teaching - learning, physical sciences, interdisciplinary.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. JUSTIFICATIVA	14
3. OBJETIVOS DA PESQUISA	16
3.1. Objetivo Geral	16
3.2. Objetivos específicos	16
4. MARCO TEÓRICO	17
4.1 Os parâmetros curriculares nacionais e o processo de contextualização	17
4.2 A pluralidade de linguagens como estratégia para a prática da contextualização.	21
4.3 O uso de uma abordagem contextualizada com perspectiva na aprendizagem significativa.	24
4.4 O uso de temas para efetivação da contextualização e o conceito da transposição didática.	
5.METODOLOGIA	30
5.1 Descrição do processo de concepção do programa de formação.	30
5.2 Descrição do tipo de programa de formação que se vai a projetar.	30
5.3 Descrição do enfoque pedagógico em que se baseará.	31
5.4 Especificação dos objetivos do programa de formação.	31
5.5 Descrição do perfil de aluno a que se destina e de suas necessidades de aprendizagem.	32
6 RESULTADOS	32
6.1 Letras de músicas e poemas (1º encontro).	36
6.2 Charges, tirinhas e quadrinhos (2º encontro).	41
6.3 Post's nas redes sociais e notícias em veículos de comunicação (3º encontro).	44
6.4 Imagens: fotografia, obras de arte e vídeos: Cenas de filmes, desenhos animados e documentários (4º encontro).	46
6.5 – Fatos Históricos (5ª encontro).	47
7 CONCLUSÕES.	49
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	55
9 ANEXOS.	1
9.1. Anexo 1 – Matriz de Referência de competências e habilidades do ENEM.	1
9.2 Anexo 2 – Letra da música “O segundo Sol” e “Os Lusíadas”.	4
	10

9.3 Anexo 3 – Tirinha da turma da Mônica e Garfield.	6
9.4 Anexo 4 – Post's nas redes sociais e informações da internet.	7
9.5 Anexo 5 – Obras de arte.	8

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho foi idealizado com intuito de aprofundar a temática sobre utilizar o uso de variadas formas de linguagem como potencializadores de aprendizado em física, haja vista que durante a minha jornada, enquanto educador, sempre apliquei esse recurso como uma ferramenta pedagógica.

Durante as minhas aulas sempre observei que ao usar outras linguagens como um texto, uma letra de música, um trecho de um filme ou um quadrinho sempre proporcionava uma interação maior por parte do alunado muito mais do que se eu explicasse a ciência, por si mesma, mostrar esse diálogo que existe entre as diferentes áreas foi algo que eu busquei como aperfeiçoamento e debrucei – me ao longo dos anos até trabalhar essa ideia em uma dissertação de mestrado.

A minha inquietude intelectual levou – me a pensar nesse projeto como uma tentativa de ruptura com o modelo de ensino – aprendizagem vigente que consiste em uma fragmentação de conteúdo, distribuídas por disciplinas que não interagem entre si, fora de contexto e com forte apelo à mecanização de procedimentos, memorização e aceitação de verdades absolutas. Alia – se aos fatos mencionados a ausência de significado para os discentes, os quais tratam os saberes escolares, como algo dissociado dos saberes cotidianos e uma práxis pedagógica que não estimula o desenvolvimento de competências e habilidades, mas a simples a repetição de conteúdos como frutos de uma aceitação coletiva.

Essa prática ainda é muito comum por parte do professorado que muitas vezes em seu planejamento não utilizam esses recursos para dinamizarem as suas aulas e culpam os alunos pelo desinteresse da turma. Portanto essa pesquisa visou mostrar novas possibilidades para os professores, quanto ao uso das variadas linguagens em suas aulas, usando a interdisciplinaridade como um recurso motivador, mas também não sendo essa única forma de promover uma aprendizagem que desenvolva competências e habilidades.

Dessa forma pude pensar nessa conexão entre as áreas como um recurso a mais para uma prática educativa recheadas de significados e partindo de um contexto, pois dessa forma é possível o desenvolvimento de competências e habilidades por parte dos discentes.

O trabalho objetivou oferecer formação continuada a professores do ensino fundamental para o uso em sua prática docente de abordagens contextualizadas nas aulas de ciências

da natureza, como estratégia para facilitar e potencializar a aprendizagem e visando desenvolver competências e habilidades.

Ainda com relação aos objetivos é possível destacar o uso de características de uma abordagem contextualizada que possam ser úteis no processo de ensino aprendizagem em física, a determinação de contextos que possam ser relevantes para uma abordagem contextualizada e o estabelecimento de critérios para o uso de contextos para uma abordagem contextualizada.

Para tal foi estabelecida uma relação entre o que seria ideal para o processo de ensino – aprendizagem de física, pois se faz necessário fazer um balanço entre a proposta inicial para essa disciplina e que realmente acontece nos espaços escolares, um balanço histórico do ensino da física no Brasil desde a sua implantação até os dias atuais, uma visita às diretrizes dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de física, análise de uma proposta de ensino de física menos cientificista e com facetas humanas e com foco no desenvolvimento de competências e habilidades e uma análise da matriz curricular do ensino fundamental e médio e quais as suas influências no ensino de física.

O capítulo que se seguiu foi dedicado à contextualização começando pelos documentos oficiais com referência aos PCN's em seguida abordando os princípios que regem o conceito da aprendizagem significativa, um outro aspecto importante analisado nesse capítulo foi o diálogo com outras áreas do saber e a sua influência no ensino de das ciências físicas e finalizando esse tópico foi abordado o conceito da transposição didática, que tenta abordar a aproximação entre os conceitos científicos e a sala de aula tendo como pano de fundo a contextualização.

O capítulo seguinte foi dedicado ao trabalho desenvolvido ressaltando a metodologia empregada, o cenário da pesquisa onde o projeto foi desenhado, as ações que foram desenvolvidas durante a concretização do estudo e por a discussão dos resultados obtidos para o projeto.

Por fim o último capítulo foi dedicado as conclusões, onde pude mostrar os resultados do projeto desenvolvido, bem como os seus objetivos alcançados ou não, a sua contribuição para a educação como um todo e as expectativas para o futuro do ensino dessa ciência.

JUSTIFICATIVA

A curiosidade é a força motriz dos sonhos e das realizações humanas e que leva a exploração investigação e ao conseqüente aprendizado. Essa característica inata leva - nos a explorar o universo ao redor compilando novas informações as que já dispomos resultando em um novo patamar de conhecimentos que nos servirão de base para futuros questionamentos e novas explorações e um novo ciclo em uma espiral de conhecimentos.

O que leva um profissional da área das ciências naturais em especial a Física a interessar pela área das linguagens e informação? O que move um professor de Física a querer trabalhar com letras de músicas, poemas, charges, tirinhas e ainda mais, com séries abaixo do seu nível de formação? A resposta é insatisfação.

Sou professor por vocação e pesquisador por ter uma personalidade muito inquieta intelectualmente e ao longo dos anos de jornada como discente e docente sempre se incomodado com o modelo de ensino – aprendizagem na somos submetidos. Um modelo fragmentado onde as áreas do conhecimento encontram – se compartimentada e individualizada, como se estivessem em caixinhas seladas e o seu respectivo professor seria o único a ter a sua chave e só ele poderia abri – las e manusea – las de acordo com as suas conveniências. Essa ideia cartesiana, mecanicista, onde fragmentando o conhecimento e estudando suas partes por seus menores minuciosamente seria possível entender o todo é uma ideia razoável para uma época na qual os saberes estavam organizando – se epistemologicamente, o que diverge radicalmente de uma sociedade onde os conhecimentos são valorizados como um todo, ou seja, integrados interdisciplinarmente.

Devo confessar que muitas vezes é cômodo para o professor sustenta a visão cartesiana, isso lhe da mais segurança em relação as suas atividades cotidianas, pois o mesmo não precisa lançar – se por outras áreas correndo o risco do erro e de uma suposta exposição frente aos seus alunos e colegas. Posiciono – me enquanto pesquisador no sentido de aventurar – me por outras áreas, afim de, romper com o modelo de ensino – aprendizado vigente e buscar novas possibilidade diante de outras áreas do saber.

Percebo um modelo de ensino atual é engessado e conteudista no qual o conhecimento é algo dissociado da realidade, trata – se, portanto de um modelo engessado e que esta longe de atingir os objetivos segundo os parâmetros curriculares nacionais, vejamos o que afirma as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais [PCN+] (2002):

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida se constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as demais competências desejadas para a realidade desses jovens. Em outras palavras, a realidade educacional e os projetos pedagógicos das escolas, que expressam os objetivos formativos mais amplos a serem alcançados, é que devem direcionar o trabalho de construção do conhecimento físico a ser empreendido. (p.2)

O distanciamento dos objetos mencionados pelos PCN+ é uma realidade do modelo em nosso país, caracterizado por um cunho descontextualizado o que leva os alunos a um afastamento das ciências. O presente trabalho não deve ser considerado com uma crítica, simplesmente, mas como uma proposta de intervenção em uma realidade que poderá servir de modelo para outras, também não deve – se ter a ideia de essa intervenção é uma fórmula pronta que poderá ser aplica em qualquer local, em qualquer tempo com o rótulo de “interdisciplinaridade” como uma solução de todos os males, isso seria uma atitude no mínimo seria utilitarista e simplista.

O desejo em dialogar com outras áreas do saber, ser alguém que ultrapassa barreiras, acreditar em um modelo de educação holístico e recheado de experiências significativas é o que desperta - me o interesse em trabalhar com outros níveis de ensino, em especial o fundamental, pois é nesse segmento que os alunos tem os primeiros contatos com as ciências naturais e as suas tecnologias, pois somente mudando a visão dessas ciências nos primeiros passos é que será possível desenvolver nos discentes uma consciência de conhecimento conectado com múltiplos saberes que estão associados a diversas áreas do saber.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral:

Oferecer formação continuada a professores do ensino fundamental para o uso em sua prática docente utilizando de abordagens contextualizadas nas aulas de ciências da natureza, como estratégia para facilitar e potencializar a aprendizagem.

3.2 Objetivos Específicos:

- Fazer uso de características de uma abordagem contextualizada que possam ser úteis no processo de ensino aprendizagem em física.
- Determinar contextos que possam ser relevantes para uma abordagem contextualizada em física.
- Estabelecer critérios para o uso de contextos para uma abordagem contextualizada em física.

4 MARCO TEÓRICO

4.1 Os parâmetros curriculares nacionais e o processo de contextualização.

Os parâmetros curriculares nacionais (PCN's) foram criados em 1996 pelo governo federal com o objetivo de padronizar o ensino no país, estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria relação escola-sociedade no cotidiano. Os PCN's foram divididos por disciplinas (Artes, Ciências naturais, Educação Física, Geografia, História, Língua portuguesa e Matemática) e uma de suas tônicas é o processo da contextualização. Nos PCN's de ciências naturais (para o ensino fundamental) e de física para o ensino médio a tônica da contextualização faz – se presente e principalmente dialogando com outras áreas do saber. O motivo para tais diretrizes está relacionado com a origem histórica da implantação do ensino de ciências físicas no Brasil até a atualidade, portanto faz – se – a necessário, uma retrospectiva da origem e evolução do modelo do ensino de ciências físicas em nosso país.

Em 1549, foi fundada pelo Sacerdote Jesuíta português Manuel da Nóbrega, a primeira instituição de ensino do Brasil, na Bahia, com o objetivo de alfabetização e doutrinação de seminaristas e de alguns filhos da nobreza do reino, cujas orientações alinhavam –se com a política de colonização do reino de D. João III. Por mais de 200 anos a educação brasileira foi entregue aos padres da companhia de Jesus, que eram totalmente fechadas ao estudo das ciências experimentais. A essência desse modelo era o ensino de humanidades caracterizado pelo ensino da gramática, retórica e da escolástica no primeiro plano e no plano superior as letras teológicas e jurídicas com fragmentos de medicina sem nenhuma noção de ciência natural. Esse modelo perdurou até 1759 quando o Marquês de Pombal realizou uma reforma no modelo educacional português onde os jesuítas foram expulsos do território português, inclusive do Brasil, episódio esse considerado por muitos historiadores um desastre sem igual na educação de Portugal e conseqüentemente em suas colônias.

O primeiro lapso das ciências físicas em terras brasileiras aconteceu em 1637 durante a invasão holandesa, quando o Conde Maurício de Nassau mandou trazer alguns cientistas holandeses e desses se destacou o físico – astrônomo G. Marcgrave que realizou observações meteorológicas e astronômicas no primeiro observatório da América do sul, construído por Maurício de Nassau, escrevendo sobre o clima e a topografia brasileira, mas em 1644 os holandeses foram expulsos do Brasil quando também morria G. Marcgrave e também apagava – se a pequena chama das ciências físicas que havia sido acesa no breu da ignorância em terras tupiniquins.

Algum tempo depois outra chama é acesa por essas terras com o Padre Bartolomeu Lourenço Gusmão (1684 – 1724), considerado o primeiro inventor em solo americano, por meio de seus estudos com física dos fluidos em Lisboa, conseguiu aplicar o princípio de Arquimedes aos gases e criar o primeiro aeróstato que se tem notícia no mundo. Ele conseguiu fazer um objeto tornar – se menos denso que o ar e com isso precedendo o campo da aeronáutica, que anos mais tarde seria revolucionado pelo seu compatriota, Santos Dumont. Apesar dessas experiências científicas em nosso país nunca houve uma preocupação em transmitir esses conhecimentos, o que fez com que o ensino dessa ciência ficasse estagnado por anos e anos.

Ao longo de muitos anos o ensino das Ciências naturais foi sendo estabelecido no Brasil timidamente com a criação da escola de cirurgia na Bahia e da academia médica cirúrgica no Rio de Janeiro na qual constavam em seus currículos noções de ciências físicas. As noções de Física continuaram sendo lecionadas teoricamente nas academias de ciências fundadas por D. João VI, sendo também ditadas pelas necessidades imediatas das técnicas cirúrgicas.

Durante o império a situação pouco modificou – se e o ensino de ciências só passou a integrar os currículos escolares em 1920 de forma ainda facultativa, mesmo tendo intelectuais como Rui Barbosa que a defendia calorosamente o ensino obrigatório. O ensino de Física pode ser considerado a partir de 1957 com a introdução do Physical Science Study Committee – PSSC, um projeto desenvolvido em Massachusetts, EUA, no Institute of Technology – MIT, quando um ano antes nos Estados Unidos inicia – se a época dos projetos aplicados às disciplinas científicas motivada pela corrida ao desenvolvimento científico e tecnológico pós – segunda guerra mundial.

Na década de 1960 a iniciação ao estudo das ciências se faz presente no ensino fundamental e no ensino médio colegial apresenta – se dividida em Física, Química e Biologia, essa foi uma época marcada pelo desenvolvimento da ciência para o progresso da humanidade.

Nos anos 1970 o ensino passou a ser obrigatório para o preparo para o mercado de trabalho, tinha como objetivo reduzir o acesso desses alunos ao ensino superior, encaminhando-os para o mercado de trabalho mais rapidamente, consolidando, assim, na prática, a visão americana da educação, como fonte para o progresso econômico do país. Na década de 1980 o ensino de ciências naturais passa a ter a dimensão de produção de conhecimento e passa a ser discutida a sua relação com a sociedade como os benefícios, os riscos, preservação do meio ambiente, questões éticas que poderiam por em risco a própria existência humana.

Em 1996 o congresso nacional decretou a lei de diretrizes e bases (LDB) – Lei 9.394/96 – influenciada, principalmente, pelas teorias educacionais de Piaget e Vygotsky e pelo mundo globalizado. Nessa lei destaca – se três ideias básicas: a necessidade de formação do cidadão; a preparação para o mundo do trabalho; e a premência do continuar estudando. Essa lei ressalta que os conteúdos, metodologias e avaliações deverão ser organizados de modo tal, que ao término dessa fase de estudos, o aluno seja capaz de: dominar os princípios científicos e tecnológicos inseridos no modelo de produção atual; reconhecer formas de linguagens da atualidade e dominar os conhecimentos de Filosofia e da Sociologia, inerentes à prática plena da vida cidadã.

Para servir de referência as escolas o MEC elaborou no mesmo ano de lançamento da LDB foi lançado os (PCN's, 1996). Esse documento discute detalhadamente esses aspectos, vejamos o que diz o mesmo em relação ao ensino de física:

A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo sentido a partir das diretrizes apresentadas nos PCN's. Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer contato escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda assim terão adquirido a formação necessária para compreender e participar do mundo em que vivem. (p.1)

Nesse aspecto é possível destacar uma proposta de ensino de ciências físicas voltado não só para o preparo para uma vida profissional, mas também contemplando aspectos que envolvem a formação de um cidadão capaz de interagir com o ambiente e com a sociedade propondo soluções para eventuais problemas e preocupado com a ética e o futuro da humanidade, ainda é possível destacar uma tentativa de desenvolver no educando uma cultura científica, onde os alunos com maior afinidade com essa área do saber, deverão ter plenas condições de futuramente de desenvolver trabalhos científicos, tornando – se pesquisadores.

Uma ideia marcante nos PCN's é a contextualização, que em uma interpretação severa nos leva a uma perspectiva de um princípio pedagógico, o ensino de ciências por ele mesmo e desconectado da sociedade e da cultura não produz significados consistentes, a ciência é uma construção histórica, que foi talhada com tais facetas humanas, portanto foi influenciada e também influenciou as artes, a economia, a religião ou melhor a produção cultural humana como um todo. Nesse sentido os (PCN's, 1996), afirmam:

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. Isso implica, também, na introdução à linguagem própria da Física, que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas. Ao mesmo tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnado de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas impulsionado. (p.2)

Para complementar processo de contextualização, este somente será efetivado se as competências em ciências físicas forem trabalhadas de forma articulada com as competências de outras áreas, tendo como referência a interdisciplinaridade, pois dessa forma dar a ciência um caráter humano resultado de concepções e historicidade. Ainda com relação aos (PCN's, 1996):

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida se constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as demais competências desejadas para a realidade desses jovens. Em outras palavras, a realidade educacional e os projetos pedagógicos das escolas, que expressam os objetivos formativos mais amplos a serem alcançados, é que devem direcionar o trabalho de construção do conhecimento físico a ser empreendido. (p.2)

A articulação das competências com vista à interdisciplinaridade deve ser o norte no processo de elaboração de um ensino contextualizado. Haja vista que, atualmente, o nosso modelo de ensino de ciências ainda não consolidou essas propostas e ainda existe um longo caminho nesse sentido e ainda perdura um modelo concentrado na memorização de fórmulas e procedimentos automatizados, encharcados e situações artificiais e puramente abstratas.

Traçando um panorama do ensino de ciências físicas em nosso país desde a sua concepção até a atualidade é possível entender que sua implantação foi tardia e

rudimentar e que ainda, em tempos atuais, encontra – se em fase de significação. Embora as diretrizes oficiais orientem no que refere – se a abordagem nas salas de aula o que se pode perceber ainda que, atualmente, é um modelo de ensino baseado em memorizações mergulhado em artificialismos e abstracionismos como testemunhou o celebre prêmio Nobel de Física (1965) Richard Feynman quando esteve no Brasil na década de 1950:

Então eu digo que uma das primeiras coisas a me chocar quando cheguei ao Brasil foi ver garotos da escola elementar em livrarias, comprando livros de física. Havia tantas crianças aprendendo física no Brasil, começando muito mais cedo do que as crianças nos Estados Unidos, que era estranho que não houvesse muitos físicos no Brasil – por que isso acontece? Há tantas crianças dando duro e não há resultado.

Em outra passagem em uma palestra realizada em uma universidade para representantes dos órgãos oficiais, Feynman como grande entusiasta do ensino de ciências, fez um parecer que refletia e reflete o modelo de ensino em nosso país:

Por fim, eu disse que não conseguia entender como alguém podia ser educado neste sistema de autopropagação, no qual as pessoas passam nas provas e ensinam os outros a passar nas provas, mas ninguém sabe nada.

Tais conclusões a respeito do nosso sistema evidenciam a necessidade de por em prática mudanças que produzam ressignificações no processo de ensino – aprendizagem em ciências físicas.

4.2 A pluralidade de linguagens como estratégia para a prática da contextualização.

Enquanto, educador, deparo – me com situações que remetem a discursos pré – concebidos dos docentes em relação ao interesse dos discentes sobre os assuntos como um todo e principalmente os direcionados as ciências naturais e vice – versa. Seja em qualquer nível é unanime os discursos, como: “Os alunos não querem aprender” ou “não tem base” ou o contrário “os conteúdos são difíceis” ou “o professor não explica bem”.

A questão é não fazer desses discursos um cabo – de – guerra onde um lado sairá vencedor, mas é inegável que trata – se de um problema sério, pois não efetiva o processo de ensino - aprendizagem em ciências, que sob um ponto de vista mais apurado poderá levar a evidenciar a linguagem como uma barreira intransponível, portanto uma obstrução na comunicação entre professores e alunos.

Nesse sentido (Bachelard, 1996) afirma que a linguagem pode ser obstáculo epistemológico e pode impedir o conhecimento e confundir os pesquisadores. Ele exemplifica tal fato comparando obras do século XX com obras do século XVIII, onde o mesmo mostra a dificuldade de compreensão do mais recente, pois não abre espaços para o leitor, pois o livro direciona aos questionamentos, não sendo aberto ao diálogo nem à inserção da vida cotidiana, características constatadas nos livros mais antigos. Um exemplo de livro que utiliza linguagem de fácil compreensão, que aproxima o leitor da narrativa e o leva a interagir com os questionamentos e posicionamentos é “A Origem das espécies”, de Charles Darwin. A obra, finalizada em meados do século XIX (1859), através do uso de verbos no imperativo, é um convite ao diálogo e à cumplicidade do leitor com o autor, vejamos no exemplo: “Pense em um lobo que ataque e mate diversos animais (...); suponha que a presa mais rápida, o cervo, está muito numerosa em seu habitat (...)” (Darwin, 2012). Outro aspecto abordado por (Bachelard, 1996) é importância dos conhecimentos prévios dos alunos, segundo o autor a omissão do professor em relação a esse aspecto contribui para a não detecção de obstáculos epistemológicos.

É um fato a concepção de que o aluno traz consigo conhecimentos já adquiridos ao longo de sua existência. Em qualquer faixa etária é inegável que o conhecimento científico não é construído de forma linear tijolo por tijolo como ergue – se um muro, sendo construído de diversas formas nos mais variados locais seja pelo senso comum, por informações em variados meios de comunicação, no ambiente escolar ou no seio familiar, de forma correta, quase correta ou incorreta, completa ou inacabada. Essa construção é resultado das interações estabelecidas com o outro pela linguagem. É fundamental que a escola, como espaço formal de aprendizagem, pesquise os conhecimentos dos alunos, seja mediadora das informações que trazem consigo, por meio de suas experiências e expectativas, e o novo. Para que isto ocorra é necessário compreender que a linguagem é fundamental na constituição de conceitos, significados, relações, condutas e valores, que se faz coletivamente.

Dessa forma é possível destacar a importância da linguagem no processo de ensino aprendizagem e que o seu uso inadequado pode ser uma das razões do desinteresse pelos conhecimentos científicos. Nesse sentido (Batikin, 2003), “todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” e (Vygostky, 2005) “a linguagem tem papel indispensável para a interação do sujeito com o meio, sendo o desenvolvimento de sua aprendizagem o resultado de um processo sócio-histórico”, portanto a linguagem é o fio que tece a teia do conhecimento humano.

A linguagem se faz presente por meio do contexto, portanto a linguagem é indissociável do ato de contextualizar e isso pode ser feito com as mais variadas formas de linguagens não só texto deve ser encarado como a única fonte de contextualização, as imagens devem ser exploradas a exemplo das tirinhas, charges, obras de arte, fotografias e também o texto como notícias de veículos de comunicação, poemas, versos de músicas que abordam conceitos das ciências físicas.

Propor o uso das linguagens citadas como fonte cidade é criar um terreno fértil para o cultivo da curiosidade, imaginação, questionamento, investigação, trocas, ou seja, um processo de ensino – aprendizagem, dialético. Essas características mostram as nuances de um processo humanizador de construção de conhecimento.

Uma proposta como essa só poderá ser cultivada no terreno da interdisciplinaridade, que precisa estar livre da disciplinaridade imposta por uma visão cartesiana que tem presença forte em nosso modelo de ensino. Para isso é preciso dialogar com outras áreas formas de conhecimento com as artes, a religião, a filosofia e por que não a mídia e o senso – comum não ficando resumido somente a uma forma de interdisciplinaridade onde apenas as ciências naturais, a matemática e as ciências humanas dialogam. Assim afirma (Barguil, 2009):

(...) Outra causa (do fracasso das propostas de interdisciplinaridade) é que elas não convidaram para essa festa epistemológica a Arte, a Filosofia e a Religião, mas somente os rebentos da Ciência – Matemática, Física, Química, Biologia e História – perpetuando, dessa forma, o distanciamento entre razão e emoção, mente e corpo. A disciplinaridade, portanto, só pode ser superada por uma concepção de conhecimento que congregue todas as modalidades de saber e promova animada roda e não institui uma fila indiana. (p.9)

Para isso os profissionais dessas áreas precisam continuar se aperfeiçoando, desenvolvendo – se em sua formação continuada, pois não foram formados para atuarem de tal forma. Dessa forma vejamos ainda com (Barguil, 2009):

Penso que, apesar das ótimas intenções, em sua grande maioria, as propostas inter/multi/transdisciplinar fracassaram. A causa principal é que elas requerem dos profissionais uma abertura ao desconhecido, num esforço que vai além da questão teórica, mas que contempla os afetos, bem como a diversidade das linguagens empreendidas. Para tanto, eles precisam de uma formação radicalmente distinta da que lhes foi oferecida. (p.9)

Logo para que haja produção de conhecimento e de cultura faz – se – a necessário que a linguagem seja a base para o processo de contextualização de tal forma que proporcione um a efetivação do processo de ensino – aprendizagem de forma dialética.

4.3 O uso de uma abordagem contextualizada com perspectiva na aprendizagem significativa.

A concepção atual de construção de conhecimento parte de uma visão plural, onde essa construção pode ser realizada em qualquer local onde ocorra interação entre seres humanos. Formalmente a construção do aprendizado ocorre nas instituições de ensino, onde os alunos desenvolvem – se tanto no aspecto cognitivo quanto humano levando para a vida os saberes escolares e valores que contribuem para a formação do seu intelecto. Portanto a educação atualmente tem como função formar um cidadão crítico, autônomo e competente.

Diante do quadro educacional é inegável que os discentes chegam ao estabelecimento escolar trazendo algum conhecimento prévio que será relacionado aos conhecimentos construídos na escola, para isso faz – se necessário o uso do conceito de aprendizagem significativa proposto pelo psicólogo norte americano David Ausubel, vejamos nesse sentido (Ausubel, 1963):

O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. (p.1)

Esse conceito trata – se de um mecanismo humano usado para adquirir e armazenar esquemas e informações em qualquer área do saber.

Ainda com (Ausubel, 1963):

É o processo através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. (p.58)

Ausubel em sua teoria da aprendizagem significativa (que é uma teoria cognitivista influenciada pelas ideias de Piaget e Vygostky apontam duas características como determinantes para que a mesma seja efetivada. A primeira denominada de não – arbitrariedade e a segunda de substantividade, onde a relação entre ambas é essência desse tipo de aprendizagem.

Para a característica da não – arbitrariedade subentende – se que o objeto de estudo com potencial significativo não relaciona – se de maneira aleatória com o conhecimento já existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Isso significa dizer que a relação não ocorre com qualquer conhecimento pré – existente na estrutura cognitiva, mas conhecimentos que façam sentido, aos quais, autor, lhe deu a alcunha de subsunçores. O conhecimento prévio serve de alicerces para incorporação, compreensão e fixação de novos conhecimentos quando estes “sustentam – se” em conhecimentos essencialmente relevantes (subsunçores) já presentes na estrutura cognitiva.

Concepções e propostas novas podem ser aprendidas com real significado de acordo com outras concepções e propostas que estejam claramente adaptadas e disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito e funcionem como pontos de sustentação aos anteriores.

A substantividade significa o que é acrescido à estrutura cognitiva do indivíduo, sendo o que alimenta o novo conhecimento e as novas concepções. Uma mesma ideia pode ser representada de várias formas por meio de diferentes entidades que equivalem – se em significados. Dessa forma para que seja efetivada uma aprendizagem significativa, não deve haver dependência do uso exclusivo de determinados signos em particular.

É possível traçar um paralelo entre a teoria de Ausubel e a teoria piagetiana, pois ambas são cognitivistas e levam em consideração os conhecimentos prévios dos indivíduos. Os conceitos – chave da teoria piagetiana são: a assimilação, a acomodação, a adaptação e a equilibração.

A assimilação é a tentativa de interação do sujeito com o meio, onde são construídos esquemas mentais de assimilação para abordar a realidade. Quando um organismo assimila, incorpora a realidade a seus esquemas de ação suplantando – se ao meio.

A acomodação é uma reorganização da estrutura cognitiva quando o organismo não é capaz de assimilar uma situação, o que origina a novos processos de assimilação e assim o desenvolvimento do modo de percepção (cognição), logo a acomodação ocorre quando a assimilação sofre uma reestruturação.

O equilíbrio entre a assimilação e a acomodação recebe o nome de adaptação, ou seja, a ocorrência da acomodação leva o organismo a uma adaptação, que tem como produto um novo processo de assimilação propiciando o nascimento de um novo estado de equilíbrio.

Situações que resultam em acomodações são geradoras de novos esquemas de assimilação, atingindo – se um novo patamar de equilíbrio. Pelo fato da mente ser uma

estrutura cognitiva há uma tendência em trabalhar em equilíbrio, aumentando, constantemente, o nível de estruturação interna e adaptação ao meio.

A transposição de um estado de equilíbrio ocasionadas por situações não assimiláveis, implica em uma reestruturação do organismo – acomodação – afim de edificar novos esquemas de assimilação e chegar a um novo patamar de equilíbrio. Esses processos de equilíbrios Piaget denominou – se *equilíbrio majorante*, sendo a responsável pelo desenvolvimento cognitivo do indivíduo. É através dessa equilíbrio que o conhecimento do indivíduo é solidificado e imerso em um ambiente físico e sócio – cultural.

As teorias de Ausubel e Piaget convergem no que refere – se às estruturas cognitivas e ambas levam em consideração os conhecimentos prévios dos indivíduos, mas difere-se quando o assunto é aprendizagem, pois Ausubel tenta explicar como ocorre a aprendizagem, enquanto Piaget refere –se somente a desenvolvimento cognitivo.

A contextualização é uma tentativa de localizar um indivíduo no espaço e no tempo com o propósito de apresentar – lhe ideias de forma tal que seja lhes sejam significativas. Segundo afirma (Calliari, 2001) contextualizar é:

Colocar alguém a par de algo, alguma coisa, uma ação premeditada para situar um indivíduo em um lugar no tempo e no espaço desejado, encadear ideias em um escrito, constituir o texto no seu todo, argumentar. (p. 12)

Um modelo de ensino contextualizado pode ser potencializador de aprendizagens significativas, pois as habilidades terão mais significados se forem adquiridas inicialmente e consistentemente em contextos significativos aos quais estão relacionados. Portanto ao ensinar fatos e explicar conceitos sem usá-los em algum contexto provavelmente não resulta em aprendizagem significativa, pois não ocorre a interação com as estruturas pré - existentes nos educandos, levando – os a um aprendizado por recepção o constitui um aprendizado mecânico.

4.4 O uso de temas para efetivação da contextualização e o conceito da transposição didática.

Em capítulos anteriores já foram discutidas a importância do uso de diversas formas de linguagens e da contextualização como possíveis recursos potencializadores de aprendizagens. A interseção entre linguagem e contexto ocorre a partir de um tema motivador como, por exemplo: Utilizando a temática energia é possível trabalhá – la a partir da letra de uma música, que é uma forma de linguagem, estando implícito um

contexto na própria letra. O professor ao fazer uma abordagem como essa está aplicando um conceito conhecido como “transposição didática”.

O termo “transposição didática” foi apresentado por Verret em 1975 sendo rediscutido pelo sociólogo Michel Ives Chevallard em 1985 em seu livro *La Transposition Didactique*. Vejamos o que afirmar (Chevallard, 1991)

Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O ‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. (p.39)

Portanto a Transposição Didática pode ser considerada um “instrumento” pelo qual o movimento do saber sábio (aquele que os cientistas descobrem) para o saber a ensinar (aquele que está nos livros didáticos) é analisado, por este, ao saber ensinado (aquele que realmente acontece em sala de aula).

Chevallard ainda define a “transposição didática” como um meio de construir um objeto de ensino, logo, fazer uma transformação do saber “sábio” (cientista) para um objeto do saber escolar. O referido termo ainda pode ser compreendido, particularmente, como um processo onde ocorre a passagem do saber científico ao saber ensinado. Esse processo, haja vista, não deve ser entendido como um a transposição do saber, literalmente: apenas uma mudança na posição ocupada por um saber. Deve – se entender essa passagem como uma transformação do saber, que muda para outro em relação ao saber destinado a ser ensinado.

As necessidades da práxis pedagógica levam à necessidade de modificar o conhecimento a ser ensinado e essa modificação é interpretada como a transposição didática. Uma vez dentro do ambiente escolar o saber científico ou as práticas sociais transformam – se em conteúdo curricular. Para que o saber transforme – se em objeto de ensino “ensinável”, ou seja, em circunstâncias de ser aprendido pelo aluno. Todo docente realiza essa prática constantemente mesmo que não saiba que está fazendo ou mesmo que não o faça de forma eficaz.

A Transposição didática se faz presente quando:

- seleciona – se um conteúdo com vistas construir competências de acordo com a sua proposta pedagógica;
- reforça – se ou diminui – se alguns tópicos de um tema;

- divide – se um conhecimento para facilitar a compreensão e depois faz conexões entre eles;
- distribui – se um conteúdo em sequências lineares, ou não, de conceitos e conteúdos;
- determinar – se uma forma de apresentar os conteúdos, seja por meio de textos, tabelas, etc.

O que esse conceito expõe é o fato do conhecimento escolar não ser o conhecimento científico e sim uma parte dele, que por sinal foi modificada. No entanto é mais do que um conhecimento científico, pois abrange as características para o ensino.

Realizar a transposição didática leva a algumas competências que deverão ser desenvolvidas e isso deve estar contido no plano de educação continuada da escola, da região ou do sistema de ensino:

- saber fazer recortes na sua área de especialidade de acordo com um julgamento sobre relevância, pertinência, significância para o desenvolvimento das competências escolhidas que vão garantir a inserção do aluno no mundo moderno;
- saber selecionar quais aspectos daquele conhecimento são mais importantes;
- dominar o conhecimento em questão, de modo articulado, incluindo o modo característico e específico pelo qual esse conhecimento é construído. Por exemplo, conhecer bem geografia e a maneira como essa disciplina se constitui em área de conhecimento e, ainda, como os conhecimentos em geografia são constituídos;
- saber relacionar o conhecimento em questão com os de outras áreas;
- saber como contextualizar esse conhecimento;
- ter um pressuposto ou uma “aposta” sobre como o aluno constrói esse conhecimento e como deveria conhecer, se for esse caso;
- dominar estratégias de ensino eficazes para organizar situações de aprendizagem que efetivamente promovam no aluno as competências que se quer desenvolver

A Transposição didática por si só não resulta em construção de conhecimentos para isso à mesma é instrumentalizada por dois recursos conhecidos como interdisciplinaridade e contextualização. Trata – se na verdade de uma base sustentação de um sistema complexo. Esse processo é caracterizado por:

- Transformar um conhecimento em conhecimento ensinável no ambiente escolar;

- Traçar um plano de ação sobre o conteúdo a ser ensinado, como tomar decisões didático – metodológicas que serão guias na práxis do professor, bem como dos alunos, objetivando a edificação de um ambiente favorável a aprendizagem.

Portanto ao usar temas diversificados com linguagens variadas e que aparentemente não tem afinidade com as ciências da natureza, poderão motivar processos de aprendizagem por meio do tripé: contextualização, interdisciplinaridade e transposição didática.

5 METODOLOGÍA

5.1 Descrição do processo de concepção do programa de formação

Nas décadas finais do século XX, profissionais da educação, pesquisadores, filósofos, instituições e o próprio estado manifestaram – se, opinando, sobre a formação dos professores no Brasil. Inicialmente na década de 1960 houveram críticas ao modelo de ensino vigente, que partia do princípio de que uma vez adquirindo – se os conhecimentos específicos da área, o docente estaria apto ao ensino, a partir desse ponto foram introduzidas as matérias pedagógicas (psicologia do ensino, didática, estrutura da educação e o estágio supervisionado) com o objeto de ser base comum às licenciaturas e ofertar aos licenciandos uma formação pedagógica consistente.

As críticas continuaram ao longo das décadas e outras novas surgiram no decorrer do caminho até meados da década de 1990 com os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN's que tem um cunho voltado para a didática e que aborda temas como contextualização e a interdisciplinaridade como condição sine qua non para a efetivação da aprendizagem.

A minha formação ocorreu na primeira década do século XXI em meio as discussões didático – metodológicas do ensino e durante a minha prática como educador tornou – se claro para mim a importância da formação continuada para o docente e principalmente quando relacionada as concepções didático – metodológicas. Fazendo uma transposição para a minha área de formação, ciências físicas, percebo uma necessidade muito grande de formação continuada para os docentes, principalmente para as séries do ensino fundamental, onde os alunos terão os primeiros contatos com essa área do saber. Tais necessidades tem aspectos voltados para a contextualização e a interdisciplinaridade e esse programa de formação tem como intuito promover um debate entre as áreas do saber.

5.2 Descrição do tipo de programa de formação que se vai a projetar

O programa consiste em uma formação para professores do ensino fundamental de ciências naturais e professores das áreas linguagens, humanidades e matemática, onde serão realizados encontros pedagógicos para realização de oficinas. Nessas oficinas serão na escola escolhida e os professores diante de um tema proposto irão planejar uma aula interdisciplinar com base em um objeto de aprendizagem (um texto, uma letra de música, uma charge, uma imagem, etc) que lhes será oferecido e ao final de cada aula

será proposta uma questão interdisciplinar como avaliação da aula. A ideia principal é que inicialmente seja identificado conceitos da área das ciências físicas pelos professores de ciências e a partir desse ponto as demais áreas atuarão de acordo com a sua abrangência.

5.3 Descrição do enfoque pedagógico em que se baseará.

A proposta pedagógica desse projeto parte do pressuposto de que a finalidade da educação é a formação integral, o que significa o desenvolvimento de todas as potencialidades do aluno. Neste sentido o trabalho, pretende promover uma educação integral, oferecendo estímulos pedagógicos múltiplos, envolvendo potencialidades e valorizando-as. Portanto a proposta de aulas interdisciplinares é inerente a esse enfoque pedagógico, pois abrange conceitos de uma aprendizagem plural que contempla o desenvolvimento de competências e habilidades, pois mobiliza vários recursos cognitivos para solucionar um problema, pois segundo (Perrenoud, 1999): "Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.). Para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações". Também é possível atribuir a esse projeto um enfoque construtivista pois esse aprendizado será realizado por meio da interação do sujeito com o objeto, onde o desenvolvimento cognitivo será realizado pela assimilação do objeto de conhecimento, a estruturas anteriores presentes no sujeito e pela acomodação destas estruturas em função do que vai ser assimilado. Nessas condições, a função do professor é proporcionar um ambiente propício a construção dos seus sistemas de significação o qual, uma vez organizado na mente, será estruturado no papel, oralmente ou através de outras formas de expressão, tais como a pintura, o desenho, a modelagem e a encenação, entre outros.

5.4 Especificação dos objetivos do programa de formação

Esse programa de formação tem como objetivo inicial promover a interação entre os docentes das áreas de ciências naturais em parceria com os profissionais das áreas de linguagem, humanidades e matemática na construção de propostas integradoras de ensino - aprendizagem, também é objetivo o desenvolvimento profissional dos educadores dedicados ao elaboração de novas estratégias didático – metodológicas e à concepção e adoção de práticas pedagógicas inovadoras e por fim tem como objetivo propiciar aos discente uma formação integral com foco no desenvolvimento de competências e habilidades e construção do seu sistemas de significação.

5.5 Descrição do perfil de aluno a que se destina e de suas necessidades de aprendizagem.

Os alunos ao qual destina – se o projeto, são do ensino fundamental e tem idades entre 11 anos e 12 anos, nas séries iniciais segundo uma visão cognitivista - piagetiana encontra – se na fase de desenvolvimento cognitivo denominada operatória concreta (ainda não possuem a capacidade de abstração) e nas fases finais a maioria encontram – se na fase cognitiva denominada operatória formal (são capazes de realizar abstrações).

Analisando sob um ponto de vista antropológico os alunos são oriundos da classe C (a nova classe média brasileira), onde muitas vezes são oriundos de famílias que ascenderam socialmente na última década e hoje frequentam uma escola privada. A maioria dessas famílias não tem um alto grau de escolaridade, portanto seus filhos são os primeiros de várias gerações a frequentar esse ambiente. Diante desse contexto os alunos não tem em casa um aparato escolar que favoreçam – os, logo faz – se – a necessário o uso de abordagens diferenciadas onde a informação deve ser um gerador de conhecimento, pois a escola deverá suprir as necessidades do seu ambiente.

6 RESULTADOS

Ao longo da minha jornada em educação sempre fui um questionador das práticas e metodologias vigentes no ensino de ciências. A busca por significados sempre foi uma tônica presente tanto no meu lado discente quanto no docente e isso me levava a reflexões, a questionamentos que sempre me inquietaram e me inquietam até o momento e por fim a propor caminhos alternativos que pudessem remeter a experiências de aprendizagens repletas de significados. Esse projeto, realizado, foi uma tentativa de trilhar novos caminhos, a fim de, sairmos da mesmice das aulas de ciências convencionais que em geral estão presas a um sistema de propagação de conhecimentos, que nos livros didáticos aparecem como uma revelação divina a poucos seres iluminados, transmitindo uma ideia de que os “iluminados” não faziam parte de um contexto, marcado por paradigmas e valores de uma época.

Ao esboçar o projeto o meu primeiro questionamento foi a quem ele seria dedicado e esse foi o primeiro dilema: discente ou docente?

Após algumas reflexões optei pelos professores por conta do alcance de sua profissão, pelo fato da proposta metodológica estar relacionada com suas experiências cotidianas e para analisar as suas concepções com relação ao ensino de ciências.

Após escolher o público – alvo fui buscar uma temática a ser trabalhada e, sob o meu ponto de vista, era nesse ponto onde encontrava – se o alicerce para a concretização da uma proposta. A partir da escolha da temática a ser trabalhada dediquei – me a elaboração de estratégias para a realização de um curso de formação para professores do ensino básico de três diferentes níveis tendo com o objetivo de propor uma forma diferenciada de abordagem, que não seria convencional para as ciências naturais. Na verdade eu já realizava essas práticas em minhas aulas e sempre tive a ideia de sistematizá-las, a fim de, dividir tais experiências com os meus colegas de profissão. Essa proposta partia dos meus anseios em realizar experiências de aprendizagens fundamentadas em uma visão holística e provida de significados, capaz de desenvolver competências e habilidades.

Esses seriam os objetivos para o curso:

Apresentar uma concepção de ensino de ciências naturais, holística, com base na cultura crenças e valores de uma época, mostrando em que circunstâncias ele foi desenvolvido e qual a sua relevância para a sociedade. Um outro objetivo seria propor uma experiência

de aprendizagem significativa, haja vista as condições do primeiro objetivo e por fim proporcionar uma experiência de ensino baseada no desenvolvimento de competências e habilidades sendo uma contra – proposta a transmissão de conteúdos tão presente no modelo atual.

Com os objetivos traçados e uma proposta de ação implementada dediquei – me ao curso que ocorreu por meio de encontros semanais com os professores. No decorrer dos encontros os objetivos foram sendo concretizados satisfatoriamente, no entanto um outro aspecto não levado em conta passou a ser relevante foi o nível de conhecimento dos professores acerca do conteúdo – em alguns momentos não sentiram confiantes em abordar alguns conteúdos – o que revelou haver problemas na formação. Isso fez – me repensar sobre algumas propostas que por receio da atividade programada não acontecer devido a carências frente a algum conteúdo, um outro fato constatado foi que o nível de domínio de conteúdo dos professores era maior, quanto maior fosse o nível da educação básica em que eles atuavam. Feitas as devidas correções de curso o trabalho ocorreu dentro da proposta esperada.

Com as mudanças ocorridas nas últimas décadas com relação à função da escola as disciplinas passaram a ter um novo papel. Até a década de 1980, no Brasil, a formação escolar estava voltada para atender às demandas do mercado de trabalho, devido a criação de parques industriais, crescimento do comércio e implantação do setor financeiro. A partir década citada a escola assume uma nova responsabilidade não tendo só a função de instruir os alunos, mas também de participar de sua educação juntamente com a família com o intuito de formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, torná – los um ser humano plural e ético que respeita a diversidade humana e com práticas sociais que contribuem para o bem - estar da sociedade como um todo e de despertar no mesmo a consciência para as questões ambientais e de sustentabilidade com uso dos conhecimento científicos amparados em princípios éticos objetivando melhoras à qualidade de vida dos cidadãos.

Tais mudanças sofridas são responsáveis por mudar o papel das disciplinas escolares e conseqüentemente os seus conteúdos e com isso eles passaram a precisar de uma ressignificação, logo o contexto no qual os mesmos poderiam encontrar – se envolvidos ganhou importância e suas aplicações conseqüentemente. Vejamos (Fourez, 2002):

A necessidade de tornar os conteúdos científicos escolares dotados de significado, bem como de discutir o papel das ciências e das tecnologias na sociedade contemporânea, tornou-se questão das mais importantes no cenário educacional das duas últimas décadas. (p.1.)

Diante desse contexto os conhecimentos escolares tiveram que ser tornados significativos e o “conteúdo pelo conteúdo” tornou – se ineficaz como instrumento de promoção ao ensino – aprendizagem. Uma outra questão que tornou – se latente foram as competências e as habilidades que passaram a ser protagonistas no processo de ensino – aprendizagem. Devido as significações dadas aos conteúdos suas aplicabilidades tornaram – se essenciais para o processo, sendo instrumentalizadas pelas mesmas e com isso um leque de perspectivas em relação ao desenvolvimento cognitivo discente abriu – se. Nesse sentido (Tedesco, 1998):

(...) o domínio da língua, a compreensão dos fundamentos das ciências e das novas tecnologias, o pensamento crítico, a capacidade de analisar um problema, distinguir fatos e consequências, a capacidade de adaptar-se a situações novas, a capacidade de comunicar-se e compreender pelo menos uma língua estrangeira, a capacidade de trabalhar em equipe, o gosto pelo risco, o sentido da responsabilidade e da disciplina pessoal, o sentido da decisão e do compromisso, a iniciativa, a curiosidade, a criatividade, o espírito de profissionalismo, a busca da excelência, o sentido da competência, o sentido do serviço à comunidade do civismo. (p.50)

Com isso percebe – se que a ideia de um ensino por competências e habilidades está em ressonância com as necessidades de formação do cidadão contemporâneo, segundo (Perrenoud, 1999), a preparação de pessoas para a nova realidade social e do mundo do trabalho é a tônica da educação moderna. Os ambientes escolares e seu corpo técnico precisam enfrentar o desafio de modificar a sua postura ante às alterações do mundo contemporâneo e aprender de maneira colaborativa e coletiva com o propósito de desenvolver competências ao seu alunado.

Para realizar o trabalho proposto tive como ponto de partida as concepções demonstradas acima e então aconteceu o primeiro encontro cujo tema foi: Letras de músicas e poesias. Para isso foi levado ao 1º encontro (teve duração de 3 h) uma letra de música de nome “O segundo Sol” e “Os Lusíadas” de Camões. Esses textos foram escolhidos pois abordam uma temática científica, embora não sejam explicitadas.

No primeiro momento iniciei os trabalhos com uma pequena explanação sobre o meu projeto de pesquisa e as concepções nas quais levaram – me a desenvolvê – lo. A partir desse momento apresentei – lhes uma proposta de ensino – aprendizagem com enfoque no desenvolvimento de competências e habilidades. Para isso, apresentei – lhes as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e a matriz de referência do

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), essas referências futuramente seriam uma direção a ser seguida no tocante ao desenvolvimento de competências e habilidades.

É possível afirmar que a essência da pesquisa desenvolvida é uma tentativa de desenvolver um trabalho à luz de um ensino baseado em competências e habilidades. Onde competências e habilidades de diferentes áreas do saber devem potencializar esse processo. Para isso teremos como parâmetro a matriz de referência do ENEM, que na verdade, trata – se de diretrizes – baseadas em competências e habilidades – a serem seguidas a fim de ao final do ensino básico os alunos terem desenvolvido – as. Portanto essas diretrizes não estão associadas exclusivamente ao ensino médio, pois avaliam a educação básica como um todo sob o ponto de vista das competências e habilidades. A ideia para esse trabalho seria analisar a compreensão docente sob esse enfoque e como o seu trabalho poderia ser realizado sob essa perspectiva.

6.1 Letras de músicas e poemas (1º encontro).

Essa primeira atividade consistia, em primeiro lugar colocar em contato os docentes com uma forma de linguagem que aparentemente não seria afim ao ensino de ciências, em segundo lugar seria identificar abordagens com temáticas científicas contidas no texto e evidenciá – las. Essas ações objetivavam o envolvimento dos alunos com outras formas de linguagem de modo a potencializar novas experiências e com isso e direcionar a novas concepções acerca do ensino de ciências. Também tinha como intuito analisar se para aquele grupo se essas formas de linguagens utilizadas na mediação poderia ser potencializadora de aprendizagens significativas ou ser facilitadora na busca de conhecimentos científicos. Ao escolher o texto foi levado em consideração a sua relação com temas atemporais e que continuam sendo significativos na busca de explicações para a existência humana.

Acerca das concepções dos professores sobre os textos foram propostas as seguintes perguntas:

1. Quais temas científicos foram abordados nos textos?
2. Seria válida a utilização desses textos em uma aula de ciências? Por quê?
3. Como esse tipo de linguagem poderia facilitar o entendimento de conceitos científicos?

Depois de concluída essa primeira fase de análise dos conteúdos, linguagens e adequação as faixas etárias, entraram em cena as possíveis competências e habilidades a serem desenvolvidas. Para isso foi entregue ao grupo em formação à matriz de

competências e habilidades do ENEM de Ciências da Natureza (**Anexo 1**), afim de que após a análise da proposta de tema oferecida, fosse possível elaborar uma abordagem com base no desenvolvimento das mesmas. Para essa etapa também foram propostas perguntas sobre relacionadas as competências e habilidades da área de ciências naturais, essas foram as perguntas:

1. Qual (is) competências e habilidades poderiam ser desenvolvidas com o (s) texto (s) escolhidos?
2. Como você trabalharia essas competências no de acordo com o (s) texto (s) escolhido (s)?
- 3.

Para esse encontro foi levado uma letra de música intitulada “O segundo Sol” (**Anexo 2**) e um trecho de “Os Lusíadas” de Camões (**Anexo 2**) e compareceram apenas 3 professores e suas respostas serão mostradas a seguir.

A título de esclarecimento, é possível relatar que, em momento algum houve a intencionalidade de induzir as respostas dadas, deixando os alunos livres para desenvolverem as suas ideias, achando ou não o uso dessa linguagem algo válido para o ensino de ciências.

Vanessa – Declarou ter ouvido a música e conhecer o poema. Não sabia o que significava a metáfora do Segundo Sol, mas entendia as suas consequências para o sistema solar e relacionou - a com a lei da gravitação universal de Isaac Newton e utilizaria nas aulas de ciências pois envolve o conceito de força gravitacional e afirmou que essa letra pelo fato de ser muito conhecida poderia motivar os seus alunos a interpretá - la e entender a intencionalidade do autor, por meio de uma forma lúdica, que seria ouvir a música. Com relação ao poema percebeu a relação com a gravitação, relacionando - a com os modelos cosmológicos em especial o modelo geocêntrico e afirmou que utilizaria à mesma em suas aulas de ciências nas aulas sobre astronomia ou gravitação, pois poderia por meio de uma linguagem metafórica instigar os alunos a interpretarem aqueles versos mobilizando competências e habilidades e assim por meio de inferências com outras áreas do saber poderia facilitar o entendimento das ciências.

Fernando – Afirmou conhecer a música e ter ouvido falar no poema. Não soube dizer qual a metáfora relacionada ao Segundo Sol, no entanto compreendeu tratar - se de falar sobre a força gravitacional e de suas consequências para o a organização dos planetas do sistema solar e ainda afirmou que usaria à mesma em uma aula de ciências para falar sobre o sistema solar, pois apresentava muita ludicidade e pelo fato de ser uma música popular seria fácil a aceitação dos alunos. Com relação à poesia apresentou dificuldades

em identificar a abordagem científica no poema, não conseguindo perceber a sua relação com o modelo geocêntrico, não utilizaria em suas aulas de ciências, pois considerava A linguagem difícil para os alunos e não achava viável a sua aplicação.

Marlene – Disse conhecer a música e não conhecer o poema. Não reconheceu nenhuma lei física relacionada ao texto e também a metáfora relacionada ao Segundo Sol, no entanto reconheceu falar sobre o sistema solar e que usaria, a mesma, em uma aula de ciências falando sobre o sistema solar pelo fato de apresentar uma linguagem simples, acessível à faixa etária dos seus alunos, e de ser muito popular. Não usaria o poema pois não achou adequado à faixa etária dos seus alunos.

Ao final de suas análises expliquei – lhes do que tratava – se os assuntos e pude perceber surpresas e entusiasmos, terminamos por ouvir dos alunos frases do tipo: “Nunca percebi isso nessa música” ou “sempre quis entender do falava essa música”. Também começaram a falar que utilizando essa forma de linguagem poderia ser mais instigante e que poderia não ser algo tão distante da realidade. Eles julgaram interessante fazer uma ponte unindo áreas diferentes do saber que aproximadamente não teriam pontos em comum.

Acredito que a música poderia ser utilizada tanto para o ensino fundamental I quanto para o ensino fundamental II, pois apresenta uma linguagem acessível e é muito conhecida do público em geral. O autor na letra da música utilizou conceitos e teorias científicas metaforicamente, ou seja, usou tópicos de ciências sob uma concepção poética. Com relação aos conhecimentos científicos, poderiam ser abordados, para os alunos do Ensino fundamental I, falando sobre o sistema solar e os corpos celestes e também seria possível a sua aplicação para o ensino fundamental II abordando conceitos mais complexos como a força gravitacional.

Concluo, também, que o poema não seria adequado para as faixas etárias mencionadas, pois tem uma linguagem complexa e já exigiria dos alunos conceitos prévios sobre modelos planetários e fatos históricos, conteúdos esses que lhes seriam apresentados nas séries finais do ensino fundamental II e no ensino médio. Com relação a formação científica dos professores foi possível perceber deficiências e isso foi mais acentuada no professor de ensino fundamental I, os professores do ensino fundamental II apresentaram dificuldades também. A professora do ensino fundamental I justificou, pelo fato de durante a sua graduação ter pouco acesso às matérias de ciências naturais, em especial as ciências físicas, os outros dois professores do ensino fundamental II afirmaram ter tido mais contato com essas disciplinas, mas que não tiveram um aproveitamento razoável, pois as disciplinas lhes foram apresentadas de uma forma que eles não puderam

compreender plenamente e que passaram por ela sem uma construção sólida dos relativos conhecimentos.

A professora do ensino fundamental II apresentava formação em magistério para a educação infantil, os outros dois professores do ensino fundamental II apresentavam formação em ciências naturais com habilitação em biologia. Com essa análise foi possível perceber que os cursos feitos pelos mesmos não ofereceram uma base sólida de conhecimentos relacionados as ciências físicas e que muitos dos que os professores sabiam, eles haviam aprendido com os próprios livros didáticos que utilizavam para lecionar. Um outro fato verificável nos três professores foi a sua visão de ensino de ciências atrelada a um modelo de auto – propagação de conhecimentos dentro de suas respectivas áreas do saber sem dialogar com outras.

Após terminada essa fase de análise entreguei - lhes a matriz de referência do ENEM de competências e habilidades (anexo) e pedi que analisassem a letra da música (já que foram unânimes quanto ao seu uso) à luz das competências e habilidades e qual (is) competência (s) estariam sendo desenvolvidas em uma aula com esse tema.

Os três, agora em conjunto, começaram a analisar a letra da música, afim de identificar competências e habilidades que poderiam estar sendo desenvolvidas nos alunos ao utilizar a letra da música. Inicialmente foi possível perceber que os mesmos não sabiam do que tratava – se ficando meio perdidos, então eu fiz uma pequena explicação e exemplifiquei algumas situações e a partir desse ponto eles começaram a realizar a segunda etapa da atividade com discussões entre si após algum tempo e eles destacaram, verbalmente, o seguinte:

“Competência de área1- Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.”

“H3–Confrontarinterpretaçõescientíficascominterpretaçõesbaseadasnosensocomum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.”

“Competênciadeárea5–Entendermétodoseprocedimentosprópriosdasciências naturais e aplicá-lo sem diferentes contextos.”

“H17– Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, com o texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.”

“Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico- tecnológicas.”

“H20– Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.”

Após as indicações do grupo pedi que falassem sobre a experiência realizada baseando – se em duas perguntas: Se eles em sua práxis já haviam utilizado esse tipo de abordagem e se a partir daquele ponto eles pretendiam desenvolver essa proposta em suas aulas.

Os três foram unânimes em responder que nunca trabalharam com esse tipo de proposta em suas aulas e ficaram surpresos com as competências e habilidades que uma forma diferente de abordar o conteúdo, pois relacionavam um conhecimento específico de uma área do conhecimento relacionando com outras áreas que aparentemente não tinham afinidade. Quanto as competências e habilidades foram unânimes em relatar que não pensavam nisso quando estavam elaborando as suas aulas e que o objetivo durante a elaboração era apenas “transmitir” o conteúdo em específico e também relataram que analisando a propostas com vista ao desenvolvimento das competências e habilidades, o fato de utilizar a letra de uma música acessível à faixa etária dos discentes, seriam muito relevante no processo de ensino – aprendizagem, no entanto achavam que encontrariam dificuldades inicialmente, pois em nosso modelo educacional ainda é forte a cultura da propagação de conhecimentos, ou seja, a memorização de um conteúdo define o aprendizado em si e não as competências e habilidades desenvolvidas. Os professores também ficaram receosos quanto a fugir da sua área de domínio de conteúdo, dos alunos e a comunidade escolar achar que eles não estavam ensinando o assunto de verdade, que estariam “enrolando” e que na faculdade não foram preparados para esse tipo de abordagem e questionaram se essa proposta não eliminaria a disciplinaridade das escolas. Nesse sentido (Perrenoud, 1999):

Alguns temem que desenvolver competências na escola levaria a renunciar às disciplinas de ensino e apostar tudo em competências transversais e em uma formação pluri, inter ou transdisciplinar. Esse temor é infundado: a questão é saber qual concepção das disciplinas escolares adotar. Em toda hipótese, as competências mobilizam conhecimentos dos quais, grande parte é e continuará sendo de ordem disciplinar, até que a organização dos conhecimentos eruditos distinga as disciplinas, de modo que cada uma assuma um nível ou um componente da realidade.

Sob o meu ponto de vista, essa visão por parte do professorado é consequência do modelo conteudista que trata o conhecimento como “caixinhas do saber”, fazendo com que os mesmos enxerguem a aprendizagem como uma via de mão - dupla onde se aprende ou não. O ensino por competências e habilidades não bane os conteúdos do recinto escolar, haja vista que estes devem ser motivadores das mesmas, que uma vez desenvolvidas servirão de ancora para a construção de novos conhecimentos, que por sua vez serão motivadores de outras competências e habilidades. Vejamos o que afirmar (Perrenoud, 1999):

Assim, as competências profissionais desenvolvidas apoiam-se em diversos conhecimentos, disciplinares, interdisciplinares e profissionais. Quanto às situações da vida cotidiana, elas misturam, muitas vezes, algumas bases escolares - savoir-faire e conhecimentos disciplinares - e outros elementos, pertencentes ao conhecimento comum, ao saber profissional ou ao saber experimental.

Uma outra verificação é o fato dos professores não terem, durante a graduação, uma formação interdisciplinar, que fica evidente em sua práxis, mais uma vez vem à tona a ideia do modelo das caixinhas do saber compartimentalizada e cerradas em seus meios e fins.

Ao final dessa atividade a aula foi dada por encerrada e os alunos foram liberados, pude perceber em suas palavras de despedida uma curiosidade em relação à próxima aula, ou seja, havia ali uma expectativa para as próximas atividades a serem realizadas.

6.2 Charges, tirinhas e quadrinhos (2º encontro).

Para o segundo encontro de formação o tema foi as charges e as tirinhas e os três professores da aula anterior compareceram. A escolha dessa temática está relacionada ao fato desse tipo de linguagem exigir uma interpretação que pode ser literária ou visual e pelo seu lado lúdico que está sempre ligado ao humor. Seguindo os objetivos da atividade da aula anterior, vale ressaltar que o intuito era colocar os professores em contato com formas de linguagens que não são comuns ao ensino de ciências naturais e a identificação de conteúdos das ciências físicas que poderiam ser utilizados na abordagem. Também foi intuito dessa atividade a análise de como aquela forma de linguagem poderia ser mediadora e potencializadora de aprendizagens significativas ou facilitar a construção de conhecimentos científicos.

Para o encontro foram levadas duas tirinhas. A primeira (**Anexo 3**) tinha como personagens a turma da Mônica e ilustrava a seguinte situação: A Mônica em uma de

suas perseguições a um personagem com o seu coelho de pelúcia em mãos (Sanção) acertou o personagem em fuga com o seu bichinho que acaba sofrendo os efeitos do impacto também.

A segunda (**Anexo 3**) tinha como personagem o gato Garfield e ilustrava a seguinte situação: Garfield, seu dono e um outro acompanhante passeavam em um automóvel quando Garfield subitamente puxa o freio de mão e o carro freia bruscamente arremessando os ocupantes contra o para-brisas.

Dando prosseguimento a atividade entreguei – lhes as tiras e pedi – lhes que fizessem uma análise das mesmas e respondessem as perguntas a seguir, que seriam as mesmas do encontro anterior.

1. Quais temas científicos foram abordados nos textos?
2. Seria válida a utilização desses textos em uma aula de ciências? Por quê?
3. Como esse tipo de linguagem poderia facilitar o entendimento de conceitos científicos?

Fernando – Respondeu que a primeira tirinha fazia uma alusão à terceira lei de Newton (princípio da ação e reação) e que achava relevante o uso da mesma em suas aulas, pois achava que a mesma tinha uma linguagem muito acessível e que estaria de acordo com a faixa etária que encontravam – se os seus alunos, pois nem todos apresentam a mesma forma de aprendizado que seria uma abordagem facilitadora já que nem todos os discentes aprendem somente por verbalizações ou exemplos puramente abstratos.

Em relação à segunda, o mesmo apresentou dificuldades em identificar o assunto relacionado, pois lembrava - se mas não o suficiente para identificar com certeza, ficou na dúvida entre a primeira e a segunda lei de Newton. Ainda respondeu que seria possível utilizar aquela proposta em sala de aula, embora estivesse com dúvidas em relação ao assunto, ele poderia perfeitamente pesquisar sobre o mesmo para ter mais segurança em realizar uma aula. Com relação ainda a tirinha, o docente afirmou achar adequado à faixa etária dos seus alunos, pois apresentava ludicidade o que tornaria mais fácil a sua introdução perante os mesmos.

Marlene – Identificou que tratava – se do princípio da ação e reação, embora não relacionasse com as leis de Newton e que usaria sim em suas aulas, pelo fato da faixa etária dos seus alunos estar próxima da linguagem do quadrinho e que seria familiar aos mesmos essa linguagem e que isso poderia despertar nos alunos o lado divertido de aprender. Quanto a outra tirinha, a mesma não conseguiu identificar a lei física envolvida,

identificou um fenômeno, mas não foi capaz de reconhecê-lo e que não usaria a mesma em suas aulas por uma limitação de conteúdo, que não dominava o bastante a ponto de contextualizá-lo.

Vanessa – Identificou o assunto da primeira tira como a terceira lei de Newton ou princípio da ação e reação, relatou que usaria a mesma em suas aulas, pela linguagem simples e descontraída e que poderia também ser trabalhada de forma interdisciplinar trabalhando questões éticas como respeito ao próximo e ações e consequências.

Com relação ao segundo quadrinho a mesma identificou como a primeira lei de Newton (princípio da inércia) e respondeu que utilizaria a mesma em suas aulas pela mesma razão da anterior. O que vale ressaltar é que a mesma mencionou ter sido capaz de identificar o princípio físico envolvido, pelo fato de ter ensinado em série mais avançadas o que requer um conhecimento maior acerca das ciências físicas e que em sua graduação, em ciências naturais, esse e outros tópicos não lhes foram apresentados de forma satisfatória.

Encerrada essa primeira fase pedi que os professores formassem um único grupo e se reunissem afim de escolher uma das tiras para analisar à luz da matriz de referência de competências e habilidades.

A tira escolhida pelo grupo foi a primeira que ilustrava a terceira lei de Newton (princípio da ação e reação). Após a análise foram identificadas as seguintes competência e habilidades segundo a matriz de referência. As competências e habilidades identificadas foram:

“Competência de área 5– Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.”

“H17– Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, com o texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.”

“Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico- tecnológicas.”

“H20– Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.”

A partir dessa identificação abriu – se uma discussão sobre a proposta e seus desdobramentos em sala de aula. Uma coisa que foi marcante, sob o meu ponto de

vista, é que os docentes começaram a perceber que essa proposta tinha um cunho interdisciplinar, pois ao ensinar por competências e habilidades acaba sendo mobilizadas nos discentes competências e habilidades de outras áreas que acabam sendo comuns, logo a interdisciplinaridade não encontra-se ancoradas somente em conteúdos mas a forma de pensar e as inferências.

6.3 Post's nas redes sociais e notícias em veículos de comunicação (3º encontro).

Para o terceiro encontro foi levado um post de internet (**Anexo 4**) que circulou bastante nas redes sociais que era uma crítica sobre a falta do uso de cintos – de – segurança nos transportes públicos e o outro (**Anexo 4**) seria uma reportagem falando sobre o uso excessivo dos fones de ouvido pelos adolescentes e as suas consequências. A motivação pela escolha desses dois está relacionada ao fato dessas fontes de informação terem grande apreço pelo público em geral e estarem envolvidas em conceitos básicos das ciências físicas. Nessa atividade fica bem claro a ideia da transposição didática, ou seja, um conteúdo não escolar sendo transformado em um conteúdo escolar.

Os três professores compareceram e a dinâmica dos encontros anteriores foram mantidas bem como os objetivos. E foram obtidos os seguintes resultados:

Vanessa – Identificou que o primeiro fazia uma referência à primeira lei de Newton e que utilizaria o mesmo em uma de suas aulas, pois chamava a atenção para um fato corriqueiro do dia – à – dia e que isso possivelmente despertaria a curiosidade dos alunos, dessa forma mostrando um lado das ciências físicas mais próximo dos alunos. No segundo texto a professora identificou que falava sobre ondas e também afirmou que utilizaria em suas aulas, pois achava a temática muito pertinente e que condizia com a realidade da maioria dos estudantes.

Fernando – Identificou o primeiro texto com a primeira lei de Newton e também utilizaria o mesmo em uma de suas aulas, pois achava o texto muito próximo da realidade discente já que todos ali faziam uso do transporte público e que também abordava aspectos de cidadania, aspectos esses que poderiam ser trabalhados também por outras disciplinas. No texto seguinte reconheceu o assunto ondas e também utilizaria esse texto em uma de suas aulas pelas mesmas razões do primeiro.

Marlene – Identificou no primeiro texto a referência à primeira lei de Newton e afirmou poder usá-lo em suas aulas, achou interessante a abordagem, pois refletia diretamente no cotidiano e despertava a atenção das pessoas para esse fato que muitas vezes passa despercebido. Com relação apresentou um pouco de dificuldades em identificar qual

seria o assunto, usaria sim em uma de suas aulas, pois achava que aquela informação seria útil para os aspectos da vida cidadã.

Percebo que nesse terceiro encontro os professores já encontravam – se mais à vontade e menos presos aos conteúdos e que seus receios mencionados anteriormente começavam a dissipar – se.

Dando continuidade à sistemática dos demais encontros pedi para que escolhessem um dos textos e analisassem com base na matriz de referência de competências e habilidades. E o grupo identificou as seguintes:

“Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.”

“H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.”

“H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.”

“Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico- tecnológicas.”

“H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre radiação e matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.”

Após realização da segunda atividade abriu – se as discussões sobre as possíveis competências e habilidades a serem trabalhadas e dessa vez a tônica a qualidade de vida e a cidadania, pois o texto escolhido falava sobre os riscos do uso excessivo dos fones de ouvidos, ou seja, uma questão de saúde pública e outro ponto discutido foram os direitos e deveres relacionado a poluição sonora, vale ressaltar que ambos estavam amparados por qualidade fisiológica do som. Isso mostrou como um conhecimento científico inserido em um contexto pode ser gerador de questões relevantes e pertinentes à vida em sociedade, nesse caso percebo que ocorreu uma “transposição didática”

6.4 Imagens: fotografia, obras de arte e vídeos: Cenas de filmes, desenhos animados e documentários (4º encontro).

Para o quarto encontro foram levadas duas imagens: a primeira (**Anexo 5**) tratava – se de um quadro pintado Jean – Baptiste Debret onde o mesmo retratava um indígena disparando uma flecha com o seu arco para cima e o segundo (**Anexo 5**) uma obra de Maurits Cornelis Escher, onde o mesmo fez um auto – retrato segurando uma esfera onde o mesmo via o seu reflexo. A ideia aqui era utilizar a leitura de imagens para a partir desse ponto extrair os conceitos físicos e trabalhar o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades.

A dinâmica dos demais encontros foi mantida para esse encontro e foram obtidos os seguintes resultados:

Vanessa – Em relação à primeira imagem identificou alguns conteúdos de física possíveis de serem trabalhados como lançamento de corpos e energia mecânica e afirmou utilizá – lo em suas aulas, por ter um forte apelo visual e também por esta relacionando com outra área do conhecimento o que facilitaria o entendimento para muitos alunos que não apresentam facilidade em abstrair uma situação. Em relação à segunda imagem identificou o assunto como óptica em especial os espelhos esféricos e achou que seria muito favorável ao aprendizado do aluno principalmente pela interdisciplinaridade com artes.

Fernando – Identificou a primeira como lançamento de corpos e informou que utilizaria perfeitamente em suas aulas, pois achava interessante a Física vista por uma outra área do saber e que mobilizaria nos alunos outros recursos cognitivos que não são utilizados frequentemente. Em relação à segunda identificou com óptica, mas não o tema dentro da óptica e fez as mesmas considerações da primeira questão.

Marlene - Identificou a primeira como o lançamento de um corpo, mas não considerou usar em suas aulas, pois não achava adequado a faixa etária dos seus alunos. Quanto à segunda percebeu que tratava – se de uma reflexão, mas também não indicaria uma aula com esse tema aos seus alunos, por considerar fora de sua faixa etária.

Seguindo a lógica dos encontros anteriores pedi – lhes que formasse um grupo e escolhesse uma das duas imagens para fazer uma análise das competências e habilidades que poderiam ali serem sendo trabalhadas.

“Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.”

“H3–Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.”

“Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.”

“H17– Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.”

Após a identificação das competências e habilidades analisadas abriu – se uma discussão acerca do uso das mesmas. O grupo relatou que apresentou dificuldades em identificar as competências e habilidades, mas acharam interessante trabalhar com a linguagem simbólica das artes em ciências, pois como identificado seria possível estar desenvolvendo as competências e habilidades relativas aquela área do saber, não ficando preso simplesmente a transmissão e captação de conteúdos.

Embora o grupo tenha apresentado algumas dificuldades nas competências e habilidades que poderiam ser trabalhadas com aquela abordagem, pude perceber em seus discursos um certo amadurecimento em relação a trabalhar as habilidades em detrimento aos conteúdos, percebendo que para o grupo a ideia proposta começava a fazer sentido.

6.5 – Fatos Históricos (5ª encontro).

Como atividade para o último encontro foi levado um texto que fala sobre a história de um experimento, conhecido como hemisférios de Magdeburgo e foi repetida a dinâmica das aulas anteriores. A ideia de levar um fato histórico dentro das ciências é justificada pelo fato da mesma ter sido construída ao longo de anos por essas contribuições individuais e que motiva e motivava os alunos a se envolverem a ciência.

Após as análises de cada um foram feitas as seguintes considerações.

Vanessa – Afirmou conhecer o experimento e identificou o assunto, pressão atmosférica, inclusive afirmou já ter usado esse fato em sala como ilustração, mas não com o foco no desenvolvimento de competências e habilidades.

Marlene – Afirmou conhecer a experiência que é muito comum aos livros de ciências e que usaria o texto em suas aulas, pois achava interessante usar um fato histórico para a partir desse ponto desenvolver uma teoria científica e que isso seria válido no processo, pois mostraria a ciência por conta de uma visão histórica.

Fernando – Também afirmou conhecer a experiência e também citou ter relatado a história desse experimento em suas aulas e que achava interessante trabalhar as circunstâncias e as concepções da época da sociedade e quais os motivos que levaram a sua elaboração. Afirmou que esse tipo de abordagem pode estimular os alunos a desenvolverem o gosto pelo ato de experimentar.

Dando continuidade ao encontro e seguindo a sistemática dos anteriores pedi que identificassem quais competências e habilidades estariam sendo desenvolvidas com aquelas abordagens.

“Competência de área 1– Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.”

“H3–Confrontarinterpretaçõescientíficascominterpretaçõesbaseadasnosensocomum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.”

Nesse último caso os docentes identificaram apenas uma habilidade ligada a uma área da competência e isso aconteceu pelo fato do texto estar dentro de uma área específica e isso também explica a facilidade com a qual eles rapidamente identificaram no texto.

7 CONCLUSÕES.

A presente dissertação de mestrado de título, ***Abordagens contextualizadas no ensino das Ciências Físicas como mediadora e efetivadora do processo de ensino – aprendizagem: Uma proposta para a formação continuada dos professores do ensino fundamental do colégio Degiane Martins***, constituiu – se em uma tentativa de propor novas abordagens ao ensino de ciências físicas no ensino fundamental e talvez no ensino médio, ancorando – se em uma proposta de ensino contextualizada, fazendo uso de linguagens não – comuns ao ensino das ciências naturais, principalmente as ciências físicas. Concentrou – se em estudar diversas possibilidades de utilizar variadas formas de linguagens e análise de concepções dos professores acerca do uso das mesmas. Foi a insatisfação com o modelo atual de ensino e suas raízes conteudistas que fez emergir uma proposta baseada em ações metodológicas diferentes e não habituais com o foco no desenvolvimento das competências e habilidades.

Várias concepções que trazia comigo foram sendo transformadas ao longo do desenvolvimento do projeto, em função do contato com as literaturas pesquisadas e com o grupo de professores durante as investigações. Foi deparando – me com a pluralidade de informações e concepções sobre o processo de ensino – aprendizagem e sobre as metodologias e as didáticas que acabei optando por abordar as formas de contextualização de uma maneira que não é de costume para essa área do saber, ou seja, utilizando áreas do saber que não estavam ligadas diretamente as ciências naturais como sempre foi de costume.

No decorrer dos trabalhos pude entrar em contato com outras literaturas que inicialmente não haviam sido mencionadas anteriormente – a dinamização sob todos os aspectos foi uma tônica desse projeto – e tais literaturas me apresentaram a autores que falavam, cada um em suas particularidades, sobre o que eu tinha a dizer e isso foi de grande valia, pois esses autores dentro de suas áreas de pesquisa validavam as minhas propostas a cerca do projeto.

O uso do texto como unidade de sentido para um contexto pode ser um caminho potencializador no desenvolvimento de competências e habilidades, embora ainda nas salas de aula, em especial no ensino de ciências, ainda impere o senso – comum dos livros didáticos e da propagação de informação. Sobre esse aspecto (Nigro & Trivelato, apud Campos 2007) apontam, é que dentre os meios de ensino e demais recursos físicos e materiais deve se privilegiar o trabalho com textos, apresentando-os como áreas fronteiras da investigação em educação em Ciências, pois acreditamos que é por meio

dos textos que as pessoas adquirem, transmitem, e recriam formas de conhecimento; estabelecem relações sociais; constroem e defrontam - se com identidades diversas.

As ciências utilizam muitas vezes uma forma abstrata de raciocínio quando cria – se um modelo ou realiza inferências o que aproxima – se muito da linguagem metafórica tão recorrente a linguagem poética, do ponto de vista cognitivo, pois em ambas situações estão dentro de um pensamento operatório formal, onde segundo Piaget:

Uma das consequências de se adquirir pensamento operatório formal é a capacidade de construir provas lógicas em que a conclusão segue a necessidade lógica. Essa habilidade constitui o raciocínio dedutivo.

A investigação do uso de poesias e letras de músicas nas aulas de ciências físicas está relacionada diretamente a linguagem textual e a metafórica e a um reforço ao hábito da leitura que potencialmente proporcionaria novas aprendizagens e desenvolvimentos de competências e habilidades.

Nesse sentido vejamos o que afirma (Lemke apud Campos, 2005):

Métodos que envolvem atividades de leitura são considerados, atualmente, como muito relevantes ao ensino de Ciências, considerando-se que um de seus objetivos é habilitar os alunos a usar diferentes linguagens e significados de maneiras apropriadas.

Ainda sob esse aspecto (Nigro & Trivelato, 2007):

A leitura e a escrita no ensino de Ciências, não desempenham papel acessório. São elementos constitutivos da atividade científica uma vez que possibilitam que os seres humanos resolvam problemas, produzam criações, atuem intelectualmente.

O uso de textos poéticos nas aulas de ciências pode ser potencialmente favorável ao êxito no processo de ensino – aprendizagem e principalmente sob o ponto de vista do desenvolvimento de competências e habilidades, pois articula competências e habilidades artísticas como a criatividade com o pensamento lógico – sistemático das ciências naturais. Nessa perspectiva (Lima, Barros & Terrazzam, 2004):

Os poemas podem tornar-se, também, potentes materiais para o processo de ensino-aprendizagem em Ciências, uma fonte para se pensar o ensino, articulando a criação artística com o pensamento de alguns filósofos, pesquisadores em Física e em Ensino de Física (p. 303).

O texto consolida – se não sendo somente uma linguagem literal, mas também utilizando outros recursos que não significa ser somente o que está escrito como o uso das tirinhas, charges, desenhos animados, obras de arte, fotografias, etc, afim de, desenvolver as suas potencialidades frente o ensino de ciências no quesito construção de competências e habilidades, pois estes modelos de linguagem estão diretamente associados a uma leitura crítica da informação e também ao desenvolvimento do lado criativo e inventivo humano. Nesse aspecto (Amaral, 1997):

Além dos tradicionais livros didáticos, podem ser reconhecidos como instâncias legítimas, os livros infantis, os desenhos animados, as histórias em quadrinhos, filmes de fico, programas infantis, documentários, anúncios publicitários, novelas, obras de arte, fotografia etc. (p.25)

Em especial os textos de divulgação científica, também tem a sua relevância, pois são estes responsáveis por estabelecer uma ponte entre o saber do cientista e o saber escolar ou seja são instrumentalizadores da transposição didática. Sobre esse ponto de vista (Salem & Kawamura, 1996).

Podemos, assim, considerar que os textos de divulgação científica e outros alternativos aqui apontados são considerados como recursos enriquecedores no ensino de Ciências, pois trazem novas questões, ampliam a visão de ciência e de mundo do aluno e do professor, possibilitando a criação de novas metodologias e estratégias de ensino, aprofundando e contextualizando o conteúdo abordado.

No momento de pesquisa da literatura senti necessária uma busca pela história do ensino das ciências físicas no Brasil, desde a implantação das primeiras escolas até a contemporaneidade, pois para entendermos os frutos do presente se faz necessário conhecer as raízes do passado. Julguei também necessário investigar as formas de linguagens para a contextualização, pois a mesma poderia vir a ser uma barreira entre o que é ensinando e o que potencialmente pode ser aprendido, para isso foi necessário entrar em contato com autores como Gaston Bachelard e Vygostky, por entender que a linguagem é intrínseca ao ato de contextualizar.

A medida que o trabalho foi sendo materializado novas questões foram surgindo e uma delas foi como a importância da contextualização para a potencialização de uma aprendizagem significativa, onde foi essencial beber na fonte de David Ausubel e Piaget, pois ambos são cognitivistas e levam em conta o conhecimento prévio dos alunos, embora Ausubel fizesse menção em sua teoria a aprendizagem, enquanto Piaget fazia

menção em sua teoria ao desenvolvimento cognitivo. A leitura destes serviu – me para sedimentar conceitos sobre o uso da linguagem no processo de ensino – aprendizagem.

A importância da temática dentro de um contexto foi uma concepção amadurecida durante a fase de pesquisa no desenvolvimento do marco teórico. Nesse momento ampliei as minhas certezas percebendo que o mesmo pode ser motivador ou desmotivador da aprendizagem, dependendo de onde quando e como fosse usada, Para isso entrei em contato com os princípios da transposição didática apresentada por Ives Chevallard, onde a contextualização por um tema nada mais seria que uma transformação de um conteúdo não escolar em um conteúdo escolar, esse processo nomeado transposição didática.

Durante a elaboração do projeto novas concepções foram sendo incorporadas com maior substancialidade, pois um processo de formação tem por essência ser dinâmico, e logicamente seria passível de alguns ajustes no meio do percurso. Conceitos latentes foram surgindo e ganhando forma e materializando – se e um desses foi o desenvolvimento de competências e habilidades. Sempre foi uma verdade o fato desse trabalho ter como foco o uso de linguagens variadas no desenvolvimento de competências e habilidades, logo se fez necessários saber quais competências seriam essa e para isso deveria existir um ponto de referência. Inicialmente fomos em busca dessas concepções a encontramos na literatura de Phillip Perrenoud. Em nosso país essa concepção se faz presente nas diretrizes curriculares nacionais desde meados da década de 1990, no entanto, não ficaram claro quais seriam. Para isso iniciou – se uma pesquisa nos documentos oficiais acerca de quais competências e habilidades deveriam serem desenvolvidas e foram encontradas na Matriz de Referências do Exame Nacional do Ensino Médio, lá estava claro quais deveriam ser desenvolvidas ao longo do processo escolar. Estendemos que essas referências seriam perfeitamente adaptáveis ao ensino fundamental por entender que não estão relacionadas a conteúdos, mas ao desenvolvimento cognitivo e por entender que a maioria desses alunos já encontravam – se na fase operatória formal, ou seja, eram capazes de realizar abstrações estando aptos a desenvolvê – las.

Analisando as observações dos professores foi possível constatar que os mesmos ainda não haviam atentado às diretrizes nacionais (Parâmetros Curriculares Nacionais e o Exame Nacional do Ensino Médio) que propõem um ensino voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades. Uma possível explicação seria o fato de não terem tempo de estarem realizando a formação continuada, pois os três

entrevistados apresentavam jornada dupla ou tripla (trabalhavam manhã, tarde e noite), mas essa discussão não cabe essa análise, ficando para possíveis trabalhos futuros.

Na fala dos docentes foi possível constatar que os mesmos encontram – se aprisionados em um modelo de ensino conteudista, onde o conceito de aprendizagem está associado a absorção de um dado conteúdo. Esse modelo que pode ser comparado com um filtro onde os conhecimentos são laçados e o que fica retido é o que se “aprendeu”. Uma outra constatação foi uma certa apreensão por parte dos docentes em relação à perda de espaço e suas disciplinas perderiam importância.

Nesse sentido (Mizukami, 2002):

Atualmente, reconhece-se que a formação de professores foi pautada no modelo da racionalidade técnica, que falhava ao desconsiderar a complexidade dos fenômenos educativos, não levando em conta os aspectos do contexto mais amplo em que as práticas educativas estão inseridas.

Com relação ao trabalho desenvolvido foi possível concluir que a formação dos professores de ciências naturais tem deixado bastante a desejar quando o assunto são as ciências físicas, os cursos de graduação não tem cumprido o seu papel em fornecer uma base sólida de conhecimentos mínimos sobre a mesma e que os professores que conseguem essa base é por uma busca pessoal, seja por necessidade do mercado de trabalho, ou seja, pela satisfação pessoal, onde na verdade esses professores são verdadeiros autodidatas.

Também foi possível destacar que ao utilizar formas diferentes de linguagens para ensinar as ciências físicas não foi ensinando simplesmente uma lei física, mas uma realização de mobilização de vários recursos cognitivos e formas de estímulos sensoriais afim de realizar um encadeamento de ideias ancoradas em princípios acerca do objeto de interação. Isso não significou dizer que o conteúdo não foi importante, pelo contrário, ele foi o motivador de desenvolvimento de competências e habilidades.

Indo além dos questionamentos levantados e aqueles pendentes, é válido salientar que tentei não sobrepor as minhas expectativas em relação ao que foi evidenciado na pluralidade de concepções envolvidas nas falas dos professores. Minha intencionalidade foi manter um diálogo procurando entender – los do ponto de vista de suas crenças e valores.

Creio que em termos acadêmicos a pretensão em realizar um trabalho que pudesse mostrar novos caminhos didáticos – metodológicos integrando áreas do saber que frequentemente são colocadas, no ambiente escolar, em lados diametralmente opostos, mostrando que é possível assim, desenvolver competências e habilidades em detrimento à prática de propagação de conteúdos devendo essas serem as contribuições que posso oferecer. O trabalho apresentado pode ser entendido como uma tentativa de produzir um trabalho acadêmico que não fique preso aos espaços acadêmicos, mas no âmbito escolar e na sociedade. Em relação a esse aspecto (Garcia,1999):

Por meio desse processo, os futuros professores e os professores “adquirem ou melhoram conhecimentos, competências e disposições”, permitindo-lhes “intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem” (p. 26).

A minha intenção não foi encerrar esse assunto com esse trabalho, mas de participar de um debate que permeia os espaços universitários há anos, apresentando questionamentos que sirvam de base para outras discussões. Desejo ainda que essas discussões invadam os espaços escolares, ampliando - se em discussões na sociedade ecoando ao longo dos anos, por parte daqueles interessados no assunto, que acreditam que a educação é a energia que promove a transformação do obscurantismo da ignorância à luz de um mundo fraterno, justo e plural, que estão comprometidos com um mundo melhor.

8 REFERÊNCIAS

- A. Terrazzan; H. L. Barros; M. C. B. Lima. (2004).** Quando o sujeito se torna pessoa: uma articulação possível entre poesia e ensino de física. Bauru. *Ciência & Educação*, v. 10, n. 2, p. 291-305.
- B. L. Andrade; N. Ferrari. (2002).** As analogias e metáforas no ensino de Ciências à luz da epistemologia de Gaston Bachelard. *Pesquisa em Educação em Ciências.*, 1-11.
- B. M. Amaral. (1997).** Representações de natureza e a educação pela mídia. Porto Alegre Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
- Gaston Bachelard. (1996).** A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Gaston Bachelard. (2009).** A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes.
- J. E. Garcia; R. Porlan. (2000).** Ensino de Ciências e prática docente: uma teoria do conhecimento profissional *Caderno pedagógico*. Porto Alegre. UNIVATES. p. 7-42.
- Lev S Vygotsky. (2005).** Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes.
- MEC. (2002).** Orientações curriculares complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 19/12/2014, de MEC Site web://www.portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf. ,l.
- M. Kawamura; S Salém .(1996).** O texto de divulgação e o texto didático; conhecimentos diferentes?. São Paulo. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES EM ENSINO DE FÍSICA, V, São Paulo. *Anais...* São Paulo: SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA.
- Mikhail Bakhtin .(2003).** Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes.
- Mikhail Bakhtin .(2006).** Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC.
- N. G. M. Mizukami; et al .(2000).** Introdução e Cap. 1 - Formação de professores: concepção e problemática atual. São Carlos. In: _____. Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação. EdUFSCar, 2002. p. 7- 45.
- Paulo Freire. (2005).** Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
- Paulo M. Barguil. (2008).** As raízes da disciplinaridade. As sementes de um currículo holístico. Campinas: Mercado das letras.
- Philippe Perrenoud. (1999).** Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed.
- Philippe Perrenoud. (2000).** Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed.

R. G. Nigro; S. L. F. Trivelato. (2007). Uma Avaliação da Aprendizagem de Conhecimentos associada à Leitura de Textos de Ciências de Diferentes Gêneros. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ENPEC),VI, Florianópolis. **Anais eletrônicos...** Disponível em: <<http://www.fae.ufmg.br/abrapec/viempec/>>. Acesso em: 11 jan. 2011.

Wagner Tufano. (2001). Dicionário em Construção: interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez.

Yves Chevallard. (1991). Transposition Didactique. genoble: La Pensée sauvage.

9 ANEXOS

9.1. Anexo 1 – Matriz de Referência de competências e habilidades do ENEM

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento)

- I. **Dominar linguagens (DL):** dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.
- II. **Compreender fenômenos (CF):** construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.
- III. **Enfrentar situações-problema (SP):** selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.
- IV. **Construir argumentação (CA):** relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.
- V. **Elaborar propostas (EP):** recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.

H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.

H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.

H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.

H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos.

H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.

H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.

H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.

H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.

H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou produtos industriais.

H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente.

9.2 Anexo 2 – Letra da música “O segundo Sol” e “Os Lusíadas”

O segundo Sol
(Nando Reis)

Quando o segundo sol chegar
Para realinhar as órbitas dos planetas
Derrubando com assombro exemplar
O que os astrônomos diriam se tratar
De um outro cometa

Quando o segundo sol chegar
Para realinhar as órbitas dos planetas
Derrubando com assombro exemplar
O que os astrônomos diriam se tratar
De um outro cometa

Não digo que não me surpreendi
Antes que eu visse, você disse e eu não pude
acreditar

Mas você pode ter certeza
De que o seu telefone irá tocar
Em sua nova casa que abriga agora a trilha
Incluída nessa minha conversão

Eu só queria te contar
Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia
E a vida que ardia sem explicação

Quando o segundo sol chegar
Para realinhar as órbitas dos planetas
Derrubando com assombro exemplar
O que os astrônomos diriam se tratar
De um outro cometa

Não digo que não me surpreendi
Antes que eu visse, você disse e eu não pude
acreditar

Mas você pode ter certeza
De que o seu telefone irá tocar
Em sua nova casa que abriga agora a trilha
Incluída nessa minha conversão

Eu só queria te contar
Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia
E a vida que ardia sem explicação

*Debaixo deste grande Firmamento,
Vês o céu de Saturno, Deus antigo;
 Júpiter logo faz o movimento,
 E Marte abaixo, bélico inimigo;
O claro Olho do Céu no quarto assento,
E Vênus, que os amores traz consigo;
 Mercúrio de eloquência soberana;
 Com três rostos, abaixo, vai Diana.*

Camões, L. V. de. Os Lusíadas. São Paulo: Nova Cultural, 2002 p.305

9.3 – Anexo 3 – Tirinha da turma da Mônica e Garfield

Copyright © 1988 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

5206

**SE É PERIGOSO
FICAR SEM CINTO NO
CARRO, POR QUE
TEMOS QUE ANDAR
EM PÉ NO
ÔNIBUS?**

Disponível em: <https://www.facebook.com/tvrevolta/photos/>

Acesso em: 09/05/2014

Perda auditiva entre jovens é cada vez maior por conta dos fones

A deficiência auditiva tem uma forte relação com a idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um terço dos idosos com mais de 65 anos sofre do problema, além de metade daqueles com mais de 75 anos. Mas o que tem recentemente preocupado especialistas é a perda de audição entre os jovens.

A poluição sonora, especialmente por equipamentos de som, está entre um dos principais vilões, segundo o otorrinolaringologista Jair de Carvalho e Castro, organizador do "I Encontro dos Amigos da Prótese Auditiva", realizado quinta-feira na Santa Casa de Misericórdia.

Hoje, o jovem usa aqueles fones enormes, com um som de alta qualidade, mas que tem um ruído industrial. O uso prolongado vai lesionando o ouvido. Já estamos vendo jovens com menos de 30 anos com uma perda auditiva que se esperaria aos 60 anos. Eles estão antecipando o problema por exposição prolongada ao som alto do fone. Temos pacientes que usam fone dez, 12 horas por dia - alertou Carvalho e Castro.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/perda-auditiva-entre-jovens-cada-vez-maior-por-conta-dos-fones-10175161#ixzz3CfjLzXJ>

9.5 – Anexo 5 – Obras de arte

Jean-Baptiste Debret. Caboclos ou índios civilizados.

Litografia "Autorretrato no Espelho Esférico" (1950), que integra a mostra "O Mundo Mágico de Escher" no CCBB Leia Mais

